

2. Adizova Nodira. "BOSHLANG'ICH SINFI ONA TILI DARSLARIDA O'QUVCHILAR NUTQINI O'STIRISH OMILLARI: XORAZM MA'MUN AKADEMIYASI AXBOROTNOMASI". *Buxoro davlat universitetining Pedagogika instituti jurnali* 2.2 (2022).
3. Amonov U.S., Saparova S.R. The mother tongue textbook of the primary school in elbek's interpretation // *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*. – 2021. – T. 11. – №. 6. – С. 403-407.
4. Bahramov A. Tabiatshunoslik darsligi. 3-sinf. –T: "Cho'lpon" nashriyoti. 2014.
5. Khaitov H., Amonova S. ЎЗБЕК ҲИКОЯ ВА ҚИССАЛАРИДА КУЛГИ МАДАНИЯТИНИНГ ИЛДИЗЛАРИ // *Journal of Integrated Education and Research*. – 2022. – Т. 1. – №.2. – С. 140-144.
6. Muslimov N.A., Urazova M.B., Eshpulatov Sh.N. (2013). Kasb ta'limi o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini shakllantirish texnologiyasi. - T.: Fan va texnologiya nashriyoti.
7. Safarov Firuz Sulaymonovich. Elementary School Dictionary Activation Methods. *European Journal of Life Safety and Stability*. (EJLSS) ISSN 2660-9630. Volume 12, 2021. P. 203-209.
8. Семина Е.А. (2010). Компетентностная модель выпускника педагогического вуза - будущего учителя математики. *Альманах современной науки и образования*. - № 5 (36). - С. 133-135.
9. Xoliqulovich J.R. Toponymics-a Linguistic Phenomenon in The Work of Sadridin Aini // *Middle European Scientific Bulletin*. –2021. –Т. 8.
10. Ўринова Мафтуна, Нуруллаева, Сарвиноз Мажидовна. "ЗАМОНАВИЙ ЎЗБЕК ШЕЪРИЯТИДА ҚУШ КЎРИНИШИДАГИ МИФОЛОГИК ОБРАЗЛАР ТАСВИРИ ВА ТАЛҚИНИ". *МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА* 3.4 (2020).

LOGOPEDNING KOMMUNIKATIV KOMPENTENSIYASINI RIVOJLANTIRISHDA NUTQ NUQSONI BO'LGAN BOLALAR BILAN MULOQOTINING O'RNI

Y.Q. Abdullayeva

Nizomiy nomidagi TDPU o'qituvchisi

Annotatsiya: *Logoped tomonidan rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolaga korreksion-pedagogik va ijtimoiy-psixologik yordamni tashkil etish mazmuni yoritilgan. Logopedning rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bola bilan muloqoti muvaffaqiyatli pedagogik faoliyat uchun zarur komponent sifatida tahlil qilingan.*

Kalit so'zlar: *Logoped, rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bola, muloqot, pedagogik faoliyat, komponent, korreksion-pedagogik tizim, ijtimoiy-psixologik yordam.*

Logoped tomonidan rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolaga korreksion-pedagogik va ijtimoiy-psixologik yordamni tashkil etish maxsus pedagogikasining dolzarb vazifalaridan biridir. Rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolaga ta'lim va tarbiyani sifat jihatidan yangi bosqichda tashkil etish ushbu toifadagi bolalar bilan ishlash uchun bo'lajak logopedlarni tayyorlashga boshqa yondashuvlarni shakllantirishni talab qiladi. Ushbu sharoitda ustuvorlik bolaning mavjud nuqsonlarni o'z vaqtida tashxislash, oldini olish va korreksion ishni amalga oshirishga qodir, usul va vositalarni tanlashda moslashuvchanlikni ko'rsatadigan kompetentli mutaxassislarni tayyorlashga beriladi. Logopedning kasbiy tayyorgarligi jarayoni nuqtai nazaridan kasbiy kompetensiya sifatida samarali kasbiy faoliyatga tayyorligi va qobiliyati namoyon bo'ladi. Logopedning kasbiy kompetentligi tarkibiga kiradigan va mutaxassisning kasbiy faoliyati samarali bajarilishini ta'minlaydigan komponentni ajratish zarur bo'ldi. Shu maqsadda biz logopedning kasbiy faoliyatining o'ziga xos xususiyatlarini o'rganib chiqdik va amaliyotchilar o'rtasida so'rov o'tkazdik, uning davomida ushbu ko'rinish mutaxassisining eng muhim, ularning fikriga ko'ra, kasbiy faoliyatda muvaffaqiyatni aniqlaydigan ko'nikmalari, ko'nikmalari, fazilatlarini aniqlash kerak bo'ldi. Tanlangan ko'rsatkichlar bo'yicha — "eng muhim", "muhim", "ahamiyatga ega" — sifatlar bo'yicha barcha respondentlarning 66% uslubiy savodxonlikni eng muhimlari orasida birinchi o'ringa qo'ydi; qatnashchilarning 86%

eng muhim sifat orasida ikkinchi joyda muloqot qilish qobiliyatini qayd etishdi; muhim ko'nikmalarini orasida bola idrok turli kanallar ta'sir-63%, ularning his-tuyg'ular boshqarish 73% tashkil etdi. Ushbu sifatning har birining tuzilishini o'rganish shuni ko'rsatadiki, ularning barchasi tarkibida kommunikativ komponent mavjud. Logoped ishining mazmuni bolaning aqliy va jismoniy rivojlanishiga ko'maklashish, bolaning rivojlanishidagi mavjud nuqsonlarni korreksion va kompensiyasidan iborat bo'lib, uning muvaffaqiyati ko'p jihatdan logopedning bola bilan pedagogik o'zaro munosabatlarni o'rnatish qobiliyati bilan belgilanadi.

Shaxslararo muloqotda namoyon bo'ladigan munosabatlar har doim kommunikativ harakatlar tizimidir, uning asosiy xususiyati muloqotda bo'lgan odamlar harakatlarining subyektiv ma'nosining mavjudligidir. Shunday qilib, logopedning rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bola bilan muloqoti muvaffaqiyatli pedagogik faoliyat uchun zarur komponent va shartdir.

V.N. Parfenovning ta'kidlashicha, har qanday faoliyat muloqotsiz mumkin emas, u buni shaxslarning o'zaro ta'siri jarayoni deb tushunadi. Bundan tashqari, u faoliyat jarayoni uchun foydali bo'lgan o'zaro ta'sirni o'rnatish uchun muloqot zarurligini ta'kidlaydi. M.S. Kogonning fikri ham A.A. Leontiyevning nuqtai nazariga yaqin, unga ko'ra muloqot "mavzuning amaliy faoliyatini ifodalovchi kommunikativ faoliyat turi sifatida qaraladi.

G.M. Andreyevaning ta'kidlashicha, muloqot orqali faoliyat nafaqat tashkil etiladi va rivojlanadi, balki boyitiladi, unda odamlar o'rtasidagi o'zaro munosabatlar asosida yangi muloqotlar va munosabatlar paydo bo'ladi. Ko'pgina odamlarning ma'lum bir faoliyatda bir vaqtning o'zida ishtirok etishi ularning o'zaro ta'siriga bo'lgan ehtiyojni anglatadi: faoliyat haqida bilim va g'oyalar almashish uchun ham, ushbu faoliyat va bir-biriga munosabatlarni rivojlantirish uchun ham.

Yuqoridagilarni hisobga olgan holda, buni aytish kerakki, rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bola bilan kompetentli pedagogik o'zaro munosabatlarning belgilovchi sharti pedagog-defektologning pedagogik ta'sir vositalarini – pedagogik texnikani, bolalar bilan barcha og'zaki va og'zaki bo'lmagan muloqot vositalarini mukammal egallash hisoblanadi. Bola bilan malakali o'zaro munosabatlarni amalga oshirish uchun pedagog-defektolog ma'lum ko'nikma va bilimlarga muhtoj. Kompetensiya yondashuvi pozitsiyasidan ular ushbu toifadagi bola bilan o'zaro munosabatlarni tashkil etish va amalga oshirishda mutaxassis pedagog-defektologning ma'lum darajadagi kompetensiyasini (qobiliyatsizligini) tavsiflovchi kompetensiyalarni shakllantiradi.

Rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bola bilan o'zaro munosabatlarning kompetensiya tuzilishini o'zaro ta'sir qiluvchi va o'zaro ta'sir qiluvchi komponentlardan iborat deb hisoblaymiz: motivatsion, kognitiv, operatsion, refleksiv.

Motivatsion komponentga ongli ravishda faoliyatga intilishni ifodalovchi motivlar tizimi kiradi, barcha aqliy lahzalarning umumiyliigi, ular insonning xatti-harakatlarini bir butun sifatida ifodalaydi,

Kognitiv komponent – bu o'zaro ta'sirni rejalashtirish va amalga oshirish jarayonlari, ularning o'quv jarayonidagi roli (logopedning bilim tizimi kasbiy faoliyatning uslubiy asosi sifatida) haqida nazariy bilimdonlik sanaladi.

Refleksiv komponent – bu refleksiv faoliyatga tayyorlik (ularning kasbiy faoliyatini tushunish, ko'nikmalarini baholash qobiliyati va imkoniyati).

Shunday qilib, logopedning rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bola bilan o'zaro munosabatlar kompetensiyasi mazkur yo'nalish mutaxassisining kasbiy va pedagogik kompetensiyasining alohida turi sifatida ajralib turadigan logoped shaxsining integral tarkibiy ta'limi bo'lib, bu o'zaro ta'sir qilish istagi va qobiliyatida ifodalanadi, uning davomida bolaning shaxsini rivojlantirish, uning ijtimoiylashuvi, bolaning aqliy va jismoniy tizimlari faoliyatining buzilishini oldini olish va korreksion, bolada mavjud bo'lgan nuqsonlarni qoplash vazifalari

samarali hal qilinadi. Pedagog-defektologning rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bola bilan o'zaro ta'sirining kompetensiyai tizimli ravishda motivatsion, kognitiv, operatsion va refleksiv komponentlarning bloki bilan ifodalanadi.

Bizning fikrimizcha, har bir komponent kasbiy harakatlar usullari va logopedning zarur ko'nikma va qobiliyatlari bilan belgilanadigan kompetensiyalar to'plami bilan tavsiflanadi. Bu logopedni tayyorlashning zaruriy tarkibiy qismi bo'lib, mazkur yo'nalish mutaxassisining kasbiy va pedagogik kompetensiyasining ma'lum bir turi sifatida aniqlangan va kasbiy faoliyatning muvaffaqiyatini belgilaydigan rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bola bilan o'zaro munosabatda bo'lish uchun bo'lajak logopedlarning bilim, malakasini maqsadli shakllantirishdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Abdullayeva, Y. (2022). THE IMPORTANCE OF COMPUTER PROGRAMS IN FORMING THE VOCABULARY OF CHILDREN WITH SPEECH DEFICIENCIES. The American Journal of Interdisciplinary Innovations and Research, 4(11), 87-92.
2. Abutova, S. O. (2022). RULES FOR COMMUNICATING WITH PRESCHOOL CHILDREN WHO STUTTER. American Journal Of Social Sciences And Humanity Research, 2(12), 48-55.
3. Baymatova, M.S. Диалоговая компетентност в профессиональном развитии учителя начальных классов / M.S. Baymatova // Нач. шк. плюс до и после : науч.-метод. и психолого-пед. журн. - 2004. - №12. - S. 12-16
4. Bozorov O. Bo'lajak logopedlarni kasbiy tayyorlashda kompetensiyaviy yondashuv //Центральноазиатский исследовательский журнал междисциплинарных исследований. – 2021. – №. Conference TSPU. – С. 401-407.
5. Dorofeyev, A. Профессиональная компетентност как показатель качества образования А. Dorofeyev // Висш. образование в России : науч.- пед. журн. - 2005. - №4. - S. 30-33.
6. Dubrovina, I.V. Об индивидуальных особенностях школьников I.V. Dubrovina - М. - 1995. - 244 s.
7. Khusniddinova, B. K. (2022). INTERACTION OF A SPEECH THERAPIST WITH OTHER PARTICIPANTS IN THE CORRECTIONAL PROCESS. The American Journal of Social Science and Education Innovations, 4(11), 01-05.
8. Takhirova, M. E. (2022). THE MEANING AND ROLE OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE SYSTEM OF TRAINING SPEECH THERAPISTS. International Journal of Pedagogics, 2(12), 10- 13.

БЎЛАЖАК ЛОГОПЕДЛАРНИНГ ИНКЛЮЗИВ КОМПЕТЕНЦИЯСИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ МАСАЛАЛАРИ

Абидова Н.З.

Низомий номидаги ТДПУ доценти, PhD.

Бўлажак логопедларнинг инклюзив таълимга тайёрлиги касбий ва психологик тайёргарлигини ўз ичига олади. Касбий тайёргарлик, ўз навбатида, қуйидаги таркибий қисмларни ўз ичига олади: ахборотга тайёрлик, педагогик технологияларни билиш, психология ва коррекцион педагогика асосларини билиш, болаларнинг индивидуал фарқларини билиш, бўлажак логопедларнинг дарсни моделлаштиришга ва ўқув жараёнида ўзгарувчанликдан фойдаланишга тайёрлиги, болаларнинг индивидуал хусусиятларини, турли хил ривожланиш нуқсонлари билиш.

Бир қатор тадқиқотчилар “инклюзив тайёрлик” тушунчасига тўхталади, бу шахснинг мураккаб ажралмас субъектив сифати, шу жумладан, психологик ва педагогик тузилмалар, шунингдек, амалий тажриба (В.В. Хитрюк) сифатида тушунилади ва касбий педагогик фаолиятнинг хусусиятлари, шу жумладан, касбий муҳим шахсий фазилатлари билан белгиланади (О. А. Козирева).